

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

КОНСТРУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДВУХСТАТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

1. Бердиев Усан Турдиевич, к.т.н., профессор,
2. Демиденко Ольга Федоровна, к.ф.м.н.,
3. Хасанов Шерзод Эргашбай ўгли, магистрант.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о технических разработках и проведение технических и организационных мероприятий, связанных с энергосбережением и рациональным потреблением энергии, а также широкое внедрение с высокой удельным расходом магнитных материалов при производстве двух статорного электродвигателя, весьма перспективным направлением является разработка безотходной технологии изготовления элементов электродвигателя методами порошковой металлургии. Использование композиционных материалов, полученных методами порошковой металлургии позволяет снизить потери электротехнической стали и исключить многие трудоемкие операции. Используя композиционных магнитных материалов для конструкции двухстаторного электродвигателя можно получить достаточно высокий значения коэффициента полезного действия и уменьшает потери на

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

гистерезисе.

Ключевые слова: композиционных материалов, двухстаторного электродвигателя, порошковой металлургии. элементы двигателя, запасы мощности, надежность, нетрадиционный принципы, сердечники, индукция, гистерезисные потери.

Annotation: This article discusses the issue of technical development and conducting technical and organizational measures related to energy conservation and rational energy consumption, as well as a wide implementation with a high specific consumption of magnetic materials in the production of two stator electric motors, a very promising direction is the development of non -waste production technology of elements electric motor of powder metallurgy methods. The use of composite materials. obtained by the methods of powder metallurgy allows you to reduce losses of electrical steel and exclude many labor -intensive operations. Using composite magnetic materials for the design of a two -walled electric motor, you can get a fairly high value of the useful action coefficient and reduces the losses on hysteresis.

Keywords: composite materials, a two -cut electric motor, powder metallurgy. Elements of engines, power reserves, reliability, unconventional principles, cores, induction, hysteresis losses.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Введение. Результаты, полученные при выполнении работы, указывают на возможность разработки новых магнитных композиционных материалов и перспективность их практического применения для создания различных электротехнических устройств нового типа [1,4]. Предварительные расчеты показали, что на основе таких материалов можно создавать высокочастотные преобразователи, высокоэффективные осевые электродвигатели и генераторы, магнитные компоненты широкого применения.

Как показано в литературном обзоре [1-9], в настоящее время при производстве электрических машин в основном используют известные магнитомягкие сплавы. 90% из них составляют электротехнические стали различных типов. Такие материалы практически достигли предела своих физико-механических и эксплуатационных свойств, и для создания нового поколения изделий необходимо использовать совершенно новый класс магнитомягких материалов с улучшенными характеристиками, в качестве которых можно использовать полученные композиты в производстве [2, 3, 6]. Известны двухстаторные асинхронные электродвигатели, управляемые поворотом одного статора относительно другого. Недостатком известных электродвигателей, является их невысокая надежность в режиме

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

регулирования скорости, так как при этом возможен обрыв выводов обмоток. Повысить надежность электродвигателя достигается тем, что один статор выполнен с числом полюсов вдвое больше, чем другой, и сердечник, расположенный под статором с большим числом пар полюсов выполнен поворотным, явнополюсным с числом полюсов, равным числу полюсов другого статора [5, 6].

На рисунках 1. изображена предлагаемой двухстаторной асинхронный электродвигатель, который на рисунок -1,а изображена предлагаемый электродвигатель в продольном разрезе; на рисунок -1,б - разрез по А-А; рисунок -1,с - разрез по Б-Б.

Электродвигатель содержит двухполюсный статор 1, четырёхполюсный статор 2, полый ферромагнитный ротор 3, явнополюсный магнитопровод 4, неявнополюсный магнитопровод 5; ось 6, на которую насажены магнитопроводы, короткозамкнутые витки 7, корпус 8, выходной вал 9 .

Электродвигатель работает следующим образом. При положении магнитопроводов 4 и 5 показанном на чертеже, максимум пространственного распределения потока статора 2 расположен на оси $X-X^1$, а максимум пространственного распределения потока статора 1 расположен на оси $Y-Y^1$ смещенной относительно оси $X-X^1$ на 90 эл. град. [7, 8] При

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

наличии временного сдвига напряжении, подводимых к полюсным обмоткам, на выходном валу 9 возникает вращающий момент, определяемый выражением:

$$M = K\Phi_{1M} - \Phi_{2M},$$

где K - коэффициент, учитывающий параметры электродвигателя; Φ_{1M} , Φ_{2M} - амплитуда потоков статоров электродвигателя.

Рисунок 1: Модель двухстаторной асинхронный электродвигатель

При повороте оси 6 и закреплённых на ней магнитов 4 и 5 максимум пространственного распределения потока статора 2 смещается в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

пространстве, а максимум пространственного распределения потока статора 1 остается неизменным в пространстве [6, 8]. Таким образом, угол пространственного сдвига потоков статоров 1 и 2 становится меньше 90 эл. град, и на выходном валу 9 возникает вращающий момент, определяемый выражением:

$$M = K\Phi_{1m} \Phi_{2m} \cos\varphi,$$

где угол- φ , определяющий положение магниеопровода 4 относительно статора 2. Для демпфирования потока по поперечной оси магнитопровода 4 на ней могут быть установлены короткозамкнутые витки 7.

1. Двухфазный двухстаторный асинхронный электродвигатель с общим полым ротором, внутри которого под каждым из статоров установлены магнитомягкие сердечники, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, один статор выполнен с числом пар полюсов вдвое больше чем другой и сердечник, расположенный под статором с большим числом пар полюсов выполнен поворотным, явнополюсным с числом полюсов, равным числу полюсов другого статора [7, 9].

2. Электродвигатель отличающийся тем, что явнополюсным сердечник снабжен коротко замкнутой демпферной обмоткой, установленной по поперечной оси.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Одним из таких решений предполагается разработка синхронного электродвигателя- генератора осевого потока с магнитокомпонитными сердечниками на основе нового композиционного материала. Благодаря конструктивным особенностям и высоким электромагнитным характеристикам материала по расчетам возможно создать электродвигатель с более высокой плотностью мощности, меньшими массогабаритными параметрами и низкими производственными затратами на изготовление по сравнению с другими типами электродвигателей [6, 7, 8]. Показатели удельной плотности мощности составляют от 11 кВт/кг, в зависимости от задач и дизайна. На рисунке 2 представлена конструкция (а) и общий вид (б) разрабатываемого высокоэффективного электродвигателя.

a)

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

б)

Рисунок 2: Конструкция и общий вид разрабатываемого высокоэффективного электродвигателя на основе нового композиционного материала

Конструкция статора такого двигателя предполагает изменение направления магнитного потока (рисунок 3), что возможно только с применением композиционного материала, в отличие от электротехнической стали. Высокая эффективность предлагаемого электродвигателя обусловлена наличием двух статоров или двух роторов. Схема такого двухстаторного электродвигателя представлена на рисунке 4.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Статоры или роторы могут изготавливаться из отдельных частей магнитопроводов, как показано на рисунке 5. Такие части изготавливаются методом прессования в специальных пресс-формах под давлением 10 т/см^2 с последующим отжигом на воздухе при температуре 400°C [5, 8, 9].

Рисунок 3: Распределение магнитного поля в сердечнике из двухстаторного электродвигателя композиционного материала

Рисунок 4: Схема

Основные преимущества разрабатываемого электродвигателя - это компактный размер и небольшой вес в сочетании с высокой степенью защиты, высокая рабочая температура и длительный срок службы, экономия энергии на 15% по сравнению с существующими, отсутствие «скользящих» токосъемников и элементов, низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы. Многополюсная конструкция позволит сделать максимально плавный ход и стабильную работу в широком диапазоне мощностей [6,8]. Статор из магнитомягких композиционных материалов с высокими электрическими свойствами позволит:

- отказаться от использования электротехнической стали,
- снизить требования к дополнительному охлаждению обмоток

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

катушек из-за невосприимчивости материала к индукционному нагреву, достичь высокой эффективности -98% и удельной мощности 12-18 кВт/кг.

На основе композитов разработаны и изготовлены опытные образцы высокочастотного электродвигателя, высокочастотных преобразователей большой мощности, статора для инвалидной коляски, электродвигателя для электромотоцикла мощностью 10 кВт, электрогенератора, малогабаритного сварочного аппарата, сетевого фильтра большой мощности и др. Разработаны опытные технологии получения композиционных материалов для высокочастотных малогабаритных сердечников для электронных устройств.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Рисунок 5: Статор прототипа двухстаторного электродвигателя с применением композитного магнитомягкого материала на основе ASCI 00.29

Проведенные исследования и анализ результатов эксперимента позволяют создавать на основе композиционного материала, состоящие из микрочастиц железа, разделенных наноразмерными оксидными слоями, которые обладают большим удельным электросопротивлением ($10^3 - 10^4$ Ом см), низкими электромагнитными потерями (в 1,5 - 2 раза меньшими чем для электротехнической стали) и большими значениями магнитной индукции насыщения (до 2,1 Т), что позволяет создать на их основе электротехнические изделия с меньшими значениями (до 5 раз) массогабаритных параметров и расширить рабочий диапазон частот до 10^5 -

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

10⁶ Гц [6, 7, 9].

Использование композиционных материалов, полученных методами порошковой металлургии, позволяет снизить потери электротехнической стали и исключить многие трудоемкие операции. Используя композиционных магнитных материалов для конструкции двухстаторного электродвигателя можно получить достаточно высокие значения коэффициента полезного действия и уменьшает потери на гистерезис.

Список литературы

1. Говор, Г.А. Особенности магнитных характеристик новых композиционных материалов на основе порошков железа / Г.А. Говор, А.К. Вечер, К.И. Янушкевич // Перспективные материалы и технологии: - Витебск, УО «ВГТУ». - Витебск, 2017. - Т. 2, Гл. 15 - С. 278-299.

2. Дьячкова, Л, Н. Порошковые материалы на основе железа / Л.Н. Дьячкова, Л, Ф, Керженцова, Л.В. Маркова. - Минск: Тонпик, 2004 - 228 с.

3. Usan Berdiyev; Ulmasbek Bertliyorov; Mukambar Toshpulatova, Problems and Tasks of Creating- Energy - Saving Electric Machines, A1P Conference proceedings. - 5, 2022-yil. <https://doi.org/10.1063/5,0089682>,

4. Btrdiyev U., Sulaymonov U., Hasanov F, Magnetic properties of soft

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

magnetic composites used in electromechanical engineering, Znanstvena misel journal №66/2022,-2022-yil.

5.U.T. Berdiev, A.K.Vecher, F.F.Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of composite iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO - 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 - 3 апреля.

6.Говор Г.А. Композиционные магнитомягкие материалы на основе порошков железа и перспективы их применения в технике/Г.А. Говор, А.К. Вечер, В. И. Мнтюк//Металлофизика и новейшие технологии. - 2012. -Т.34, № 4. - С. 439-444.

7.Магнитомягкие материалы на основе железа, используемые в электромашиностроении / А.К. Вечер, Г.А. Говор, У.Т. Бердиев, Ф.Ф. Хасанов // Вестник ТашИИТ. -2019. -№ 3.-С. 212-217.

8.Исследование влияния условий синтеза на магнитные характеристики композиционных материалов на основе порошков железа / А.К. Вечер, Г.А. Говор, К.И. Янушкевич, У.Т. Бердиев, Ф.Ф. Хасанов // Вес. Нау.. Акад. Навук Беларусі. Сер. Физ.-тэхн. Навук. - 2020.—Т. 65, № 1. —С. 17-24.

9.A.Vetcher, G.Govor, O.Demedetiko, A-M. Popesku, U.Berdiev// A

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

composite ogistic material with insulating anticorrosive coatings //Jortial
Machines. Tcchtiologics. Materials. -2020. -Vol. 14, Issue 7. -P. 296.

